

JUSTIFICATIVA

Em 1997, com o advento da primeira epidemia de dengue no estado pelo sorotipo I, a Secretaria de Estado de Saúde Pública adquiriu 100 unidades do sistema Aero System para auxiliar no combate ao bloqueio de foco dos casos de dengue na cidade de Belém.

Em primeira avaliação do sistema de tratamento pelo Aero System foi observada sua eficácia em imóveis com características devidamente definidas, tais como: paredes completas, forradas, possuindo portais e janelas entre cômodos. Observação esta confirmada pela entomologia da antiga FNS, onde realizou testes de campo com fins a aferir sua eficácia.

O Departamento de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores (DCDTV) solicitou ao setor de compras a aquisição de Dragnet (Proc. nº 47.234/2012), entretanto foi solicitado para o DCDTV, parecer recente da efetividade da permetrina no controle do *Aedes aegypti*, visto que temos mais de 10 anos de utilização deste.

EQUIPAMENTO E PRODUTO TESTADOS

O equipamento de pulverização consiste em um pulverizador de pressão com capacidade de 4 litros de tanque e uma formulação de inseticida à base de Permetrina (piretróide) associado com propano (gás) especificamente desenvolvida para uso neste tipo de pulverizador (Dragnet AS – FMC do Brasil). O pulverizador e a formulação disponível para seu funcionamento consistem num "sistema" que pulveriza inseticida a Ultra Baixo Volume. A avaliação de efetividade foi realizada utilizando este sistema denominado comercialmente de "Aero System".

OBJETIVO

Avaliar a efetividade do inseticida (permetrina) expressa em percentual de mortalidade, em fêmeas de *Aedes aegypti*, segundo metodologia de tratamento preconizada pelo fabricante.

METODOLOGIA

Áreas de tratamento

Foi selecionada área de tratamento com caracterizada de casa de alvenaria, com cômodos devidamente delineados apresentando paredes e forro completos, com portas e janelas delimitando seus cômodos.

Na área de tratamento, duas casas foram selecionadas, sendo uma a ser tratada com gaiolas sentinelas instaladas para avaliação da efetividade do tratamento e o outro imóvel, aproximadamente 100 m da área de tratamento, serviria como controle. Nestes também foram instaladas gaiolas de modo semelhante aos expostos.

Tratamento da casa com o pulverizador

O tratamento da casa com o pulverizador foi feito em situação semelhante à utilizada em bloqueio de transmissão de Dengue, seguindo a orientação técnica do distribuidor do equipamento. O preparo da residência consiste em fechamento de janelas e portas externas de todos os cômodos; abertura de portas de guarda roupas e armários; retirada de pessoas, animais e pássaros; proteção de utensílios domésticos e alimentos. A aplicação ocorreu em cada cômodo, num trajeto do ponto mais distante para o mais próximo da porta de saída. No interior do cômodo, buscou-se seguir a recomendação de aplicação correspondente a 1 segundo para cada 5 m² de área. Após aplicação, o próprio operador do equipamento fechava a porta do cômodo (quando existente) e se dirigia ao próximo, deixando o corredor por último. Caso o cômodo fosse grande e retangular, o tempo de aplicação era dividido com o aplicador se posicionando em dois ou mais pontos. Caso pudesse ser aplicado a partir de um único ponto, o aplicador se posicionava no centro do cômodo. No final do tratamento, os moradores foram orientados para aguardar 30 minutos sem abrir nem adentrar a casa.

Avaliação da efetividade do Tratamento

A avaliação de efetividade da aplicação a Ultra Baixo Volume utilizando o sistema "Aero System" (pulverizador a pressão com formulação a base de permetrina) foi realizada através de provas biológicas com uso de gaiolas sentinelas (expostos) contendo 25 fêmeas de *Aedes aegypti* / gaiola, instaladas no interior da residências onde o produto fora aplicado.

Em outra residência da área, onde não ocorreu tratamento do imóvel, foram instaladas gaiolas sentinelas (controle) também contendo fêmeas de *Aedes aegypti*.

Na área as gaiolas de exposição foram instaladas nos cômodos da casa, tais como: sala, copa, cozinha, quartos e banheiros. O local de instalação era abrigado ter pontos com barreira, com fins de avaliar a capacidade e eficácia do tratamento em atingir os mosquitos dentro das gaiolas sentinelas.

Na área controle foram instaladas gaiolas sentinelas em quatro pontos, com a seguinte distribuição: copa – cozinha, sala, quarto e banheiro, sendo que em cada cômodo foi selecionado um ponto com barreira para a localização da gaiola.

No imóvel foram selecionados dez pontos de instalação de gaiolas contendo em cada uma 25 fêmeas de *Aedes aegypti*, população esta proveniente do campo da cidade de Belém (sem informação do nível de susceptibilidade a piretróides). Quanto a Cepa Rockefeller (população suscetível de referência – CDC), no momento do teste biológico de gaiola o Instituto Evandro Chagas não disponibilizava de exemplares.

Para a linhagem de campo foram utilizadas fêmeas F2 (segunda geração nascida em laboratório do Instituto Evandro Chagas).

A idade de todas as fêmeas do teste foi inferior a 3 (três) dias. Todas as fêmeas receberam apenas alimentação energética.

As gaiolas foram instaladas 10 a 15 minutos antes do tratamento das residências e após o tratamento esperou 30 minutos para a retirada das

mesmas. Depois de retirada, houve a transferência em laboratório para gaiolas de observação sob condições propícias de sobrevivência (temperatura 28° C e UR 80%).

Foi feita leitura de mortalidade 30 minutos e 24 horas após o tratamento. Os resultados foram expressos em percentual de mortalidade de *Aedes aegypti*, na área de tratamento.

RESULTADO

Avaliação da efetividade do tratamento em gaiolas de exposição. Percentual de mortalidade por residência tratada, segundo linhagem (cepa Belém) de *Aedes aegypti* (Tabela I):

Na área controle a mortalidade observada de *Aedes aegypti* foi 0 (zero), dispensando a correção de mortalidade (About) para a área tratada.

Tabela I: Percentual de mortalidade do controle ao tratamento com permetrina (Dragnet), Cepa Belém, 16/07/2012.

Gaiolas controle	Percentual de mortalidade 30 minutos pós tratamento		Percentual de mortalidade 24 hora pós tratamento		Local da Gaiola
	Vivo (%)	Mortos (%)	Vivo (%)	Mortos (%)	
Cepa local 100 exemplares					
Gaiola 01	25 (100)	0	25 (100)	0	sala
Gaiola 02	25 (100)	0	25 (100)	0	quarto
Gaiola 03	25 (100)	0	25 (100)	0	banheiro
gaiola 04	25 (100)	0	25 (100)	0	Copa cozinha
Total	100 (100)	0	100 (100)	0	

Tabela II: Percentual de mortalidade dos expostos ao tratamento com permetrina (Dragnet), Cepa Belém, 16/07/2012.

Gaiolas controle	Percentual de mortalidade 30 minutos pós tratamento		Percentual de mortalidade 24 hora pós tratamento		Local da Gaiola
	Vivo (%)	Mortos (%)	Vivo (%)	Mortos (%)	
Cepa local 250 exemplares					
Gaiola 01	2	23	0	25	sala
Gaiola 02	1	24	0	25	sala
Gaiola 03	0	25	0	25	Banheiro 1
Gaiola 04	0	25	0	25	Quarto 1
Gaiola 05	0	25	0	25	Quarto 2
Gaiola 06	0	25	0	25	Banheiro 2
Gaiola 07	0	25	0	25	Quarto 3
Gaiola 08	0	25	0	25	Banheiro 3
Gaiola 09	1	24	0	25	Quarto 4
Gaiola 10	1	24	0	25	Copa cozinha
Total	5 (2)	245 (98)	0	5+245=250(100)	

DISCUSSÃO DO RESULTADO

Analisando os dados de campo, verifica-se que a população exposta a permetrina apresenta um percentual de mortalidade 98%, resultado este bastante considerado em apenas 30 minutos de exposição, atingindo os 100% de mortalidade antes da ultima leitura de 24 horas.

Igualmente, é de grande relevância citar que a população de controle do referido teste, permaneceu viva até a ultima leitura, mostrando claramente que o manejo com os exemplares (controle x exposto) foram adequados e corretos, não apresentando viés secundários de morte por manipulação errônea.

CONCLUSÃO

O inseticida apresentou resultado dentro do esperado, considerado bom, nos testes de gaiolas sentinelas (expostos) levando a crer que a permetrina, em bloqueio de foco em campo para o controle de *Aedes aegypti*, tem sua eficácia, porém sugerimos um monitoramento periódico, a cada dois anos, com testes biológicos, com fins de acompanhamento do comportamento de sua resposta em campo.